

Okul Öncesi Yöneticilerinin Görüşlerine Göre Kaynaştırma Öğrencilerinin Diğer Öğrenciler Üzerindeki Etkileri

The Effects of Inclusion Students On Other Students According To The Views of Preschool Administrators

Ahmet ÇEKİÇ¹ Soner YURTYAPAN² Serkan ÖZDEN³ Muammer DUMAN⁴

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0000-8766-056X, Afyonkarahisar, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0004-9812-5326, Afyonkarahisar, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0001-3615-0436, Afyonkarahisar, Türkiye

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0009-7267-6601, Afyonkarahisar, Türkiye

ÖZET

Kaynaştırma eğitimi, bireyselleştirilmiş eğitim programlarıyla engelli ve normal çocukların eğitsel ve sosyal yönden bütünleşmelerini sağlama işlemidir. Kaynaştırma öğrencilerinin öğrenme ortamlarında durumuna bağlı olarak sıkıntı çekmesine neden olmaktadır. Bu çocukların daha çok ilgi ve desteğe ihtiyaç duyması sonucunda sınıf ortamında düzeni bozan öğrenci profili oluşturmaktadır. Sınıf eğitim ortamını engelleyen bu tip davranışlar gün boyu öğretmenin zamanını ve emeğinin boşa harcanmasına diğer öğrencilerin sınıf ortamında psikososyal ve davranışsal anlamda etkilerine maruz kalmaktadırlar. Öğretmenler sınıfta bu tip öğrencileri bulduğunda sınıf yönetiminde bazen nasıl davranacakları konusunda kendilerini yetersiz hissetmektedirler. Öğretmenlerin diğer öğrencilerin bu ortamdaki en az şekilde etkilenmesi için Kaynaştırma öğrencilerine nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda alana hâkim olmaları sınıf yönetiminde etkili olacaktır. Bu çalışmada okul öncesi dönemde kaynaştırma öğrencilerinin sınıf ortamında diğer öğrenciler üzerindeki etkileri nitel araştırma yöntemi kullanılarak incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kaynaştırma Öğrenciler, okul öncesi, sınıf ortamı, sınıf yönetimi

ABSTRACT

Inclusive education is the process of ensuring the educational and social integration of disabled and normal children through individualized education programs. Inclusion causes students to have difficulties in learning environments depending on their situation. As these children need more attention and support, they create a student profile that disrupts the classroom environment. This type of behavior, which hinders the classroom education environment, is exposed to the waste of the teacher's time and effort throughout the day, and the psychosocial and behavioral effects of other students in the classroom environment. When teachers have such students in the classroom, they sometimes feel inadequate about how to behave in classroom management. Teachers' mastery of the field on how to approach inclusive students so that other students are least affected by this environment will be effective in classroom management. In this study, the effects of inclusive preschool students on teachers and other students in the classroom environment are examined by using qualitative research method.

Keywords: Inclusion Students, preschool, classroom environment, classroom management

GİRİŞ

Okul öncesi eğitim 36-72 aylık çocukların hayatlarında eğitime atıldığı ilk basamaktır. Bu eğitim kademesi ile çocuğun bilişsel, psikomotor, öz bakım, dil gelişimi, sosyal gelişimi bütünüyle desteklenerek eğitimine katkı sağlamaktadır. Bu eğitim hayatı içinde bu çocukların gelişimsel özelliklerinin iyi bilinmesi çocukları anlamaya ve tanımaya yardımcı olacaktır. Çocuklar belli bir genetik potansiyel ile doğarlar. Çocukların içinde buldukları çevre, çocukların özelliklerini en üst düzeyde hayata geçirebilmeleri için tüm olanaklarını çocuklarla paylaşmalıdır. Okul öncesi eğitim çocuklara çok çeşitli çevre imkânları sağlayarak gelişimlerini pozitif yönde desteklemektedir (Kılıçkaya & Zelyurt, Nisan,2015).

Çocuklar, ömür boyu öğrendiklerinin %90'ını okul öncesi dönemde öğrenmektedirler. Çocukların eğitim hayatları boyunca akademik açıdan başarılı olmaları için yaratıcı düşünen, ürün ortaya koyabilen

Citation: Çekiç, A., Yurtyapan, S., Özden, S. & Duman, M. (2025). "E Okul Öncesi Yöneticilerinin Görüşlerine Göre Kaynaştırma Öğrencilerinin Diğer Öğrenciler Üzerindeki Etkileri", International QMX Journal, 4(4), 572-581. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

bir fert olarak eğitim anlamında üst düzeye çıkmalarının temelleri okul öncesi eğitim döneminde atılmaktadır (Cemaloğlu, 2019).

Alan yazın incelediğinde “kaynaştırma” kavramının birden çok tanımı görülmektedir. Bir tanıma göre , “Kaynaştırma, özel gereksinimli öğrencilerin eğitimlerini, akranlarının devam ettiği okullarda ve onlarla aynı sınıflarda sürdürmesi (Sucuoğlu ve Kargın, 2006: 29)” olarak tanımlanırken başka bir tanıma göre; “Kaynaştırma sistemi, özel eğitime muhtaç çocuğu mümkün olduğunca normal düzeydeki arkadaşlarıyla bir arada tutmak ve onu olabildiğince az sınırlandırılmış ve gereksinimlerini en iyi bir biçimde karşılayabilecek bir eğitim ortamına kavuşturmadır (Fairchild ve Henson, 1993; 9-10)” şeklinde tanımlanmıştır. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne (2006) göre kaynaştırma; “Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır.” şeklinde tanımlanmaktadır.

Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların okul öncesi dönemde aldığı eğitimler oldukça önemlidir. Özel eğitim öğrencisinin olduğu sınıfta öğretmenin mesleki donanımı aldığı üniversite eğitimi yanında hizmet içi eğitim faaliyetleriyle geliştirilmelidir (Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), 2009).

Günümüzde geçmişe oranla daha fazla çocuk Kaynaştırma çocuk bulunmaktadır. Bu çocukların eğitim ortamındaki davranışları ve sonuçları sınıfı, öğretmeni ve diğer öğrencileri çok yönlü olarak etkilemektedir (Robinson & Aronica, 2018).

Kaynaştırma, yetersizliği olan öğrencilerin genel eğitim sınıf ve okullarına bütünüyle dâhil olması ve eğitimlerinin yetersizliklerine değil yeteneklerine dayalı olması inancı ve felsefesini temsil etmektedir. Kaynaştırma, öğrencilerin yetersizliği olmayan yaşlılarıyla aynı sınıfa yerleştirilmesi olan fiziksel kaynaştırmayı, öğrencilerin yaşlılarıyla ve yetişkinlerle ilişkilerinin desteklenmesi olan sosyal kaynaştırmayı ve öğrencilerin önceden belirlenmiş program standartlarına göre değil gereksinimlerine dayalı olarak öğretimi olan eğitimsel kaynaştırmayı içermektedir (Eripek, 2012: 6).

Kaynaştırma eğitim uygulamalarının başarıya ulaşmasında öğretmenler, normal öğrenciler, kaynaştırma öğrencileri, okul yönetimi, kaynaştırma öğrencilerinin aileleri, fiziksel ortam, normal çocukların aileleri ve destek özel eğitim hizmetleri (Batu ve Kırcaali-İftar, 2009: 25) gibi pek çok unsur etkilidir. Bu unsurlardan birisi diğerlerinden daha önemlidir veya değildir biçiminde bir cümle kurmak doğru değildir. Zira sayılan unsurların hepsi de kaynaştırma eğitimi uygulamalarının başarıya ulaşmasında eşit derecede büyük bir öneme sahiptir.

Bu gösterilen davranışlar sonucunda sınıf ortamında öğretmenler bazı durumlarda çaresiz kalmaktadır (Zicev.org.tr). Bu çalışmada bu belirtileri gösteren çocukların sınıf ortamında diğer öğrenciler üzerindeki etkileri psikososyal ve davranışsal açılarından incelenmeye çalışılmıştır.

Bu araştırma ile Kaynaştırma eğitimi alan okul öncesi dönem çocuklarının sınıf öğrenme ortamına psikososyal ve davranışsal etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Bu çalışma ile;

- ✓ Okulda kaynaştırma öğrencisi olması durumunda tipik gelişim gösteren öğrencilerde yaşanan olumlu durumlar nelerdir?
- ✓ Okulda kaynaştırma öğrencisi olması durumunda tipik gelişim gösteren öğrencilerde yaşanan olumsuz durumlar nelerdir?
- ✓ Kaynaştırma öğrencilerinin tipik gelişim gösteren öğrenciler ile aynı sınıfta eğitim alması hakkında öğretmenlerin bakış açısı nasıldır?
- ✓ Kaynaştırma öğrencilerinin tipik gelişim gösteren öğrenciler ile aynı sınıfta
- ✓ Eğitim alması hakkında velilerin bakış açısı nasıldır?
- ✓ Kaynaştırma öğrencilerinin bulunduğu sınıflarda fiziki ortamın uygunluğunun sınıf içi etkileşime katkıları nelerdir?
- ✓ Kaynaştırma öğrencilerinin tipik gelişim gösteren öğrenciler ile aynı sınıfta

✓ Eğitim alması hakkında yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerileri nelerdir?

Sorularına yanıt bulunması hedeflenmiştir.

Okula başlayan çocuklar okula dair olumlu tutumlar geliştirerek öğrenmeye istekleri ve kendilerine güvenleri artacaktır. Çocuğun okula olumlu tutum geliştirebilmesi için sınıf ortamının çocuğun gelişimini destekleyecek, kendini ifade etmeye fırsat tanıyacak, sosyal anlamda ihtiyaçlarının karşılanacağı bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir (Robinson & Aronica, 2018).

Sınıf ortamında öğretmenin kendine sınıfa her anlamda hâkim olarak yeterli hissetmesi öğrenme sürecine olumlu katkı sağlayacaktır. Aksi durumda, sınıf içerisinde yaşanacak herhangi bir öğrenci öğretmen çatışması veya öğrenci-öğrenci çatışması sınıf içerisindeki öğrenme ortamını olumsuz yönde etkileyecektir. (Robinson & Aronica, 2018).

Çocukların ilkokula başlamadan önce okula tam anlamıyla hazırlanmalarını sağlamak ve ilkokulda yaşayacakları muhtemel sorunların önüne geçilmesi hedeflenmektedir (Börekçi, 2017). Kaynaştırma öğrencisi olan çocuklar okul öncesi dönemde davranışsal problemlerinin farkına varılarak aileler bilgilendirilip çocukların yaşayacağı sıkıntılarının önüne geçilmesi çok önemlidir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Okul Öncesi Eğitimin Önemi

Okul öncesi dönemde çocukların öğrenme hızları diğer gelişim dönemlerine göre en yüksektir. Çocuklar bu dönemde sorgulayarak, çevrelerini keşfederek, iletişim kurarak etraflarında olup biten şeyler hakkında bilgi oluşturlar. Bu dönemde çocuklara ne kadar fazla imkân sunulursa onların bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişimine daha fazla katkı sağlayacaktır. Çocuğun etrafındaki olumlu gelişmelerin beyin gelişimine katkısı olduğu kadar olumsuz durumların da istenmeyen sonuçlar çıkarması mümkün olabilmektedir. Çocuğun gelişimi bir bütün olarak düşünüldüğünde; sağlıklı beslenme, uyaranların fazla olduğu ortam ve geniş imkânlar sunularak onun sağlıklı bir şekilde büyümesi sağlanabilir. Okul öncesi eğitimden faydalanan çocukların, okula ve öğrenmeye olumlu tutum geliştirerek ilerleyen okul hayatlarında başarıyı yakalama oranları okul öncesi eğitim almamış veya okul öncesi dönemde olumsuz deneyimler yaşayan çocuklara göre daha yüksektir (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, 2013).

Okul Öncesi Dönemde Ailenin Önemi

Çocuklar gözlerini dünyaya açtıkları ilk andan itibaren aile kurumunun içerisinde yaşam becerilerini öğrenecekleri kişiler aile üyeleridir. Aile kurumunda çocukların maddi ve manevi ihtiyaçları karşılanmakta ve benlik gelişimleri aile ortamında şekillenmektedir. Bu süreçte ailelerin tutumları sonucunda çocuklarda olumlu veya olumsuz davranışlar ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzdendir ki ailenin çocuğun gelişim sürecinde nitelikli beceriler kazandırması çocuğun gelişimin ve eğitimini olumlu yönde etkileyecektir (Şahin & Özbey, 2007).

Okul Öncesi Dönemde Öğretmenin Önemi

Çocuğun aileden eğitim için ayrılıp ilk defa yanında olduğu kişi öğretmendir. Öğretmen, aile ile beraber çocuğun yaşamında büyük bir yere sahip olan ve çocuğu eğitim hayatı boyunca destekleyecek bir rehberdir (F. Yalçın, M. Yalçın, & Macun, 2017).

Her çocuğun bir birey olduğu düşünülürse bireysel ve gelişimsel özelliklerinin birbirinden farklı olduğunu öğretmen unutmamalı ve bu farklılıklar dikkate alınarak eğitim-öğretim ortamında çocukların seviyesine uygun yöntem ve tekniklerle eğitimin verilmesi çocuğun okul başarısını arttırmada etkilidir (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, 2013).

Öğretmen sınıf ortamını çocukların gelişim seviyesine uygun olarak düzenleyerek, çocuğun kendini ifade etme ve yeteneklerini geliştirme fırsatı sağlayarak sonuçtan ziyade sürece önem vermelidir. Öğretmen bu süreçte iyi bir model olmalıdır (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, 2013).

Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma eğitim

Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin tüm eğitim aktivitelerinin temel amacı bireyin bağımsız ve özgür bir yaşam sürmesini sağlamak ve gelişimini çok yönlü olarak desteklemektir. Doğru eğitime erişebilen özel eğitime ihtiyaç duyan birey, yeteneklerini en iyi düzeyde kullanır, çevreye uyum sağlar. Bu durum onun akademik – sosyal becerilerini destekler ve olumlu bir benlik algısı geliştirmesini sağlar.

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitiminde ise temel olan ilkelere birisi eğitim ortamının “en az kısıtlayıcı ortam” olmasıdır. Bu noktada kaynaştırma eğitimi kavramı önem taşır. (okuloncesi.info)

Kaynaştırma Eğitimi ve Önemi

Kaynaştırma eğitimi, bireyselleştirilmiş eğitim programlarıyla engelli ve normal çocukların eğitsel ve sosyal yönden bütünleşmelerini sağlama işlemidir.

Her insanda olduğu gibi engelli çocuklar da, diğer insanlarla sosyal ilişki kurmak ve bunu sürdürmek, çevresi tarafından sevgi ve değer görmek, beğenilmek, takdir edilmek, hiç kimseye ihtiyaç duymadan ve bağımlı olmadan yaşamak istemektedirler. Bu onların en doğal hakkı olduğu gibi, toplumsal bütünlüğün ve kalkınmanın da temelidir.

Engelli çocuklara verilen eğitimin niteliği ne kadar iyi olursa olsun, sonuçta onu içinde yaşadığı toplumun bir üyesi haline getirmiyor ve kabul görmesini sağlamıyorsa verilen eğitim işe yaramayacaktır.

Bu nedenle; kaynaştırma eğitimi, her türdeki engelli çocuğun devam ettiği okullarda önemli bir hizmet alanı olarak görülmesi ve bir takım tedbirlerin alınmasını gerçekleştirmektedir. (İrfan Göksu-Tamer Çevik: Adana-2004).

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Bu araştırma ile Kaynaştırma öğrencisi olan okul öncesi dönem çocuklarının sınıf öğrenme ortamına psikososyal ve davranışsal etkilerinin incelenmesi amacıyla nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bir çalışma yapılmıştır.

Çalışma Grubu

Okul öncesi eğitim sınıflarında Kaynaştırma öğrencisi olan ve belirtileri gösteren çocukların bulunduğu okul öncesi yöneticileri araştırmanın evrenini oluşturmaktadır.

Bu çalışmada Kaynaştırma öğrencisi bulunan Bağımsız Anaokullarından Afyonkarahisar ilinde bulunan 6 resmi okulda çalışan 12 yönetici araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Katılımcılar belirlenirken gönüllü yönetici olacak şekilde belirlenmiştir ve örneklem 12 yöneticiden oluşmuştur.

Veri Toplama Araçları

Veri toplama aracını hazırlamak için öncelikle literatür taraması yapılmıştır. Literatür taraması sonunda Kaynaştırma öğrencisi olan çocuklarda karşılaşılan psikososyal ve davranışsal olarak sınıf, arkadaş, öğretmen, veli ve bireysel davranış biçimlerini kapsayacak şekilde sorular oluşturulmuştur. Ayrıca 6 okul öncesi öğretmenin kaynaştırma öğrencileri ile ilgili; sınıf, arkadaş, öğretmen, veli ve bireysel davranış biçimlerini kapsayacak şekilde yaşadıkları davranışlar hakkında görüşleri alınmıştır.

Öğretmen görüşleri ve literatür taraması doğrultusunda elde edilen bilgiler analiz edilerek bu çalışmada veri toplama aracı olarak kullanılmak üzere (Ek 1) Görüşme Formu oluşturulmuştur. Görüşme formu 6 sorudan oluşmakta ve tüm anket 10-15 dakikalık bir süre içerisinde cevaplanabilecek şekilde hazırlanmıştır.

6 okul öncesi öğretmeni ile anket formunun ön uygulaması yapılmıştır. Ön uygulama ile ankette yer alan soruların anlaşılabilirliği belirlenmiş olup bu çalışmada veri kaynağı olarak kullanılmıştır.

Verilerin Toplanması

Araştırmada kullanılan veri toplama aracı, Google Forms üzerinden oluşturulmuş ve araştırmaya katılmayı kabul eden öğretmenlere sosyal medya aracılığıyla ulaştırılmıştır. Katılımcılar, araştırmanın

amacı ve içeriği hakkında bilgilendirilmiş, gönüllü olarak katılım sağlayan öğretmenlerin yanıtları çevrim içi olarak toplanmıştır.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Görüşme formu soruları hazırlanarak çıktı alınmış olup formu cevaplayacak okul öncesi yöneticileri ile birebir görüşülerek cevaplanması sağlanmıştır. Katılımcılarla yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen verilerin önce kavramsallaştırılması daha sonra da ortaya çıkan kavramlara göre mantıklı bir biçimde düzenlenmesi ve buna göre veriyi açıklayan temaların saptanmasını gerektiren içerik analizi yöntemi kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Veriler araştırmacılar tarafından okunarak içerik analizi yapılmıştır.

BULGULAR

Okulda kaynaştırma öğrencisi olması durumunda tipik gelişim gösteren öğrencilerde yaşanan olumlu durumlar

Araştırmada kaynaştırma öğrencisi olması durumunda tipik gelişim gösteren öğrencilerde yaşanan olumlu durumlar sorulmuştur.

Tablo 1. Okulda kaynaştırma öğrencisi olması durumunda tipik gelişim gösteren öğrencilerde yaşanan olumlu durumlar

Alt Temalar	f
Uyum	1
Farkındalık kazanma	8
Empati	4
Yardımseverlik Değeri	6
Saygı Değeri	3
Sorumluluk Alma	1
Hoşgörü Gösterme	2

Tablo 1’de görüldüğü gibi Uyum , Farkındalık Kazanma, Empati, Yardımseverlik Değeri, Saygı Değeri, Sorumluluk Alma, Hoşgörü Gösterme gibi tipik gelişim gösteren öğrencilerde yaşanan olumlu durumlar olduğu belirlenmiştir.

Okulda kaynaştırma öğrencisi olması durumunda tipik gelişim gösteren öğrencilerde yaşanan olumsuz durumlar

Araştırmada kaynaştırma öğrencisi olması durumunda tipik gelişim gösteren öğrencilerde yaşanan olumsuz durumlar sorulmuştur.

Tablo 2. Okulda kaynaştırma öğrencisi olması durumunda tipik gelişim gösteren öğrencilerde yaşanan olumsuz durumlar

Alt Temalar	f
Genelleme	2
Korku	1
Kabullenmekte Zorlanma	4
Öğretim Etkinliklerinde Yavaşlama	3
Motivasyon Düşüklüğü	1
Taklit	2

Tablo 2’de görüldüğü gibi Genelleme, Korku, Kabullenmekte Zorlanma, Öğretim Etkinliklerinde Yavaşlama, Motivasyon Düşüklüğü, Taklit gibi tipik gelişim gösteren öğrencilerde yaşanan olumsuz durumlar olduğu belirlenmiştir.

Kaynaştırma öğrencilerinin tipik gelişim gösteren öğrenciler ile aynı sınıfta eğitim alması hakkında öğretmenlerin bakış açısı

Araştırmada Kaynaştırma öğrencilerinin tipik gelişim gösteren öğrenciler ile aynı sınıfta eğitim alması hakkında öğretmenlerin bakış açısı sorulmuştur.

Tablo 3. Kaynaştırma öğrencilerinin tipik gelişim gösteren öğrenciler ile aynı sınıfta eğitim alması hakkında öğretmenlerin bakış açısı

Alt Temalar	f
Kabul Ediyor	6
Destek Oluyor	5
Yetersizlik	1
Ön Yargı	4
Zorlanma	6

Tablo 3’de görüldüğü gibi Kaynaştırma öğrencilerinin tipik gelişim gösteren öğrenciler ile aynı sınıfta eğitim alması hakkında öğretmenlerin bakış açısı olarak; Kabul Ediyor, Destek Oluyor, Yetersizlik, Ön Yargı, Zorlanma gibi durumlar olduğu belirlenmiştir.

Kaynaştırma öğrencilerinin tipik gelişim gösteren öğrenciler ile aynı sınıfta eğitim alması hakkında velilerin bakış açısı

Araştırmada Kaynaştırma öğrencilerinin tipik gelişim gösteren öğrenciler ile aynı sınıfta eğitim alması hakkında velilerin bakış açısı sorulmuştur.

Tablo 4. Kaynaştırma öğrencilerinin tipik gelişim gösteren öğrenciler ile aynı sınıfta eğitim alması hakkında velilerin bakış açısı

Alt Temalar	f
Kabul Etmekte Zorlanma	10
Saygı Duyuyor	1
Ön Yargı	1

Tablo 4’de görüldüğü gibi Kaynaştırma öğrencilerinin tipik gelişim gösteren öğrenciler ile aynı sınıfta eğitim alması hakkında velilerin bakış açısı olarak; Kabul Etmekte Zorlanma, Saygı Duyuyor, Ön Yargı gibi durumlar olduğu belirlenmiştir.

Kaynaştırma öğrencilerinin bulunduğu sınıflarda Fiziki ortamına uygunluğunun sınıf içi etkileşime katkıları

Araştırmada Kaynaştırma öğrencilerinin bulunduğu sınıflarda Fiziki ortamına uygunluğunun sınıf içi etkileşime katkıları sorulmuştur.

Tablo 5. Kaynaştırma öğrencilerinin bulunduğu sınıflarda Fiziki ortamına uygunluğunun sınıf içi etkileşime katkıları

Alt Temalar	f
Olumlu Etkilemekte	10
Uygun Değil	1
Güvenlik Artar	2

Tablo 5’de görüldüğü gibi Kaynaştırma öğrencilerinin bulunduğu sınıflarda Fiziki ortamına uygunluğunun sınıf içi etkileşime katkıları olarak; Olumlu Etkilemekte, Uygun Değil, Güvenlik Artar gibi durumlar olduğu belirlenmiştir.

Kaynaştırma öğrencilerinin tipik gelişim gösteren öğrenciler ile aynı sınıfta eğitim alması hakkında yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerileri

Kaynaştırma öğrencilerinin tipik gelişim gösteren öğrenciler ile aynı sınıfta eğitim alması hakkında yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerileri sorulmuştur.

Tablo 6. Kaynaştırma öğrencilerinin tipik gelişim gösteren öğrenciler ile aynı sınıfta eğitim alması hakkında yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerileri

Alt Temalar	f
Yarı Zamanlı Kaynaştırma	5
Personel artırılması	1
Sınıf Mevcutlarının azaltılması	4
Yönlendirme Tarafsızlığı	2
Rehberlik Hizmetleri	4

Tablo 6’de görüldüğü gibi Kaynaştırma öğrencilerinin tipik gelişim gösteren öğrenciler ile aynı sınıfta eğitim alması hakkında yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerileri olarak; Yarı Zamanlı Kaynaştırma, Personel artırılması, Sınıf Mevcutlarının azaltılması, Yönlendirme Tarafsızlığı, Rehberlik Hizmetleri gibi durumlar olduğu belirlenmiştir.

SONUÇ ve TARTIŞMA

Bu araştırma ile Kaynaştırma Öğrencilerinin Diğer Öğrenciler Üzerindeki Etkileri: Okul Öncesi Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Görüşleri nitel araştırma yöntemi kullanılarak incelenmiş ve yorumlanmıştır. Verileri elde edebilmek için görüşme formu hazırlanmış ve 12 okul öncesi yöneticisine uygulanmıştır. Kaynaştırma Öğrencilerinin Diğer Öğrenciler Üzerindeki çoğunlukla olumlu etkilerinin olduğu görülmüştür. Bu etkiler Uyum, Farkındalık kazanma, empati, yardımseverlik, saygı, sorumluluk alma, hoşgörü gösterme gibi bir çok olumlu kazanımlar olduğu yöneticiler tarafından dile getirilmiştir. Bunun yanında öğrencilerin olumsuz etkilendiği durumlar olduğu da belirtilmiştir. Yaşanan olumsuz durumlar: Çocuklarda genelleme, Korku, Kabullenmekte zorlanma, Öğretim etkinliklerinde yavaşlama, motivasyon Düşüklüğü ve taklit olarak belirtilmiştir. Kaynaştırma uygulamalarının doğru ve amacına uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için bir takım ön hazırlıkların, düzenlemelerin, uyarlamaların yapılması, genel ilkelerin yerine getirilmesi ve temel ölçütlerin karşılanması gerekmektedir (Kargın, 2004). Kaynaştırma uygulamalarının amacına ulaşması, okul yöneticilerinin, öğretmenlerin bilgi, beceri ve tutumları ile okul-aile işbirliği ve özel eğitim uzmanlarının desteği gibi durumlara göre değişebilmektedir. Kaynaştırma öğrencilerinin tipik gelişim gösteren öğrenciler ile aynı sınıfta eğitim alması hakkında öğretmenlerin bakış açısı genellikle olumludur. Kaynaştırma öğrencilerini kabul ediyor, destek oluyor ancak bazı durumlarda kendilerini yetersiz hissettiklerini dile getirdikleri, ön yargıları olduğu ve kaynaştırma türüne bağlı olarak zorlandıklarını yöneticiler belirtmiştir. Kaynaştırma öğrencilerinin tipik gelişim gösteren öğrenciler ile aynı sınıfta eğitim alması hakkında velilerin bakış açısı Çoğunlukla olumsuzdur. 12 yöneticiden 10 kişi velilerin kabul etmekte zorlandıklarını, 1 kişi ön yargılı davrandığını söylemiş, sadece 1 yönetici velinin saygı duyduğunu iletmiştir.

Kaynaştırma öğrencilerinin bulunduğu sınıflarda Fiziki ortamın Uygunluğunun sınıf içi etkileşime katkıları yapılan görüşmeler doğrultusunda olumlu etkilediği görülmüştür. 1 veli okulunun fiziki olarak yetersiz olduğunu dile getirmiştir. Kaynaştırma öğrencilerinin tipik gelişim gösteren öğrenciler ile aynı sınıfta eğitim alması hakkında yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerileri olarak çoğunlukla Yarı Zamanlı Kaynaştırma uygulamasının fayda sağlayacağı yöndedir. Diğer seçenekler sınıf mevcutlarının azaltılması, Rehberlik hizmetlerinin artırılması, yönlendirmede tarafsız davranılması ve personel artırılmasıdır.

Bu araştırma ile DEHB olan ve belirtileri gösteren çocukların sınıf ortamına etkilerinin farkına varılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. Ülkemizde en çok tanı konulan çocukluk dönemi bozukluğu %25,2 oranla dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğudur (Durukan, ve diğerleri, 2011). Bir çocuğun yaşamını ilk dönemlerinde DEHB belirtileri ortaya çıkmakta, ancak çocukların bir uzmana yönlendirilmesi okula başlayınca öğretmeni tarafından yapılmaktadır. Bunun nedeni ise davranışsal anlamda problemler okula başlama ile artmaktadır (Börekçi, 2017). Çalışmamızda DEHB belirtileri gösteren çocukların davranışlarında görülen sosyal problemler; ani duygu durum değişikliği, inatlaşma gibi bulgular bulunduğu tespit edilmiştir. Börekçi'nin (2017) Okul Öncesi Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtilerinin Davranışsal, Sosyal Problemler, Aile İşlevselliği ve Ebeveyn Tutumları İle İlişkilerinin Değerlendirilmesi konulu Yüksek Lisans Tezi'nde; DSM-V Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu- Tarama ve Değerlendirme Ölçeği, Conners Ebeveyn Değerlendirme Ölçeği (CEDÖ), Conners Öğretmen Dereceleme Ölçeği (CÖDÖ) ile tespit edilmekte ve bu ölçeklerin uygulanması neticesinde çocukların inatlaşma, ani duygu durum 26 değişikliği, korku, sosyal problemleri DEHB belirtileri göstermeyen çocuklara göre daha çok olduğu sonuçları ile paralellik göstermektedir. Börekçi'ye göre (Okul Öncesi Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtilerinin Davranışsal, Sosyal Problemler, Aile İşlevselliği ve Ebeveyn Tutumları İle İlişkilerinin Değerlendirilmesi - Yüksek Lisans Tezi, 2017) CEDÖ sonuçları incelendiğine DEHB belirtileri gösteren çocuklarda sosyal sorunlar, inatlaşma, karşı gelme, kaygı durumları diğer çocuklara göre daha fazla görülmektedir. Çelebi'ye göre (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Almış Öğrencilerin Sınıfta Yaşadığı Güçlüklerin Öğretmen Görüşleri Açısından İncelenmesi - Yüksek Lisans Tezi, 2019) yapılan araştırmalar sonucunda sınıfın fiziki ortamının, sınıf kurallarının, dikkat gerektiren çalışmaların, etkinlikler sırasında yaşanan güçlüklerin, arkadaşları ve öğretmenleri ile iletişimde yaşanan problemler ve sınıfta yaşanan diğer davranış problemleri gibi bulgular elde edilmiştir. Davranışsal anlamda DEHB'li öğrenciler dikkat toplama, anlatılanları dinleme, düzensizlik, fazla konuşma, sınıf kurallarına uymada güçlük, saldırganlık, şiddet gibi bulgulara ulaşılmıştır (Çelebi, 2019). Ayrıca bu çocukların

sirasını beklemede güçlük çektiği, kurallara uymadığı, hırçın olduğu, arkadaşları tarafından kabul görmediği, gruplara kabul edilmediği, iletişim anlamında sıkıntılar yaşadığı görülmüştür (Çelebi, 2019). Yukarıda ele alınan daha önceden yapılmış araştırmalarla ilgili bulguların bizim yaptığımız araştırmadaki sonuçlar ile örtüştüğü anlaşılmaktadır.

Öneriler

- Öğretmen Eğitimi ve Destek Programları: Kaynaştırma öğrencileriyle çalışan öğretmenler için hizmet içi eğitim ve destek programları düzenlenmelidir. Bu programlar, sınıf yönetimi, özel eğitim teknikleri ve psikososyal destek konularını içermelidir.
- Sınıf Mevcutlarının Azaltılması: Kaynaştırma öğrencilerinin bulunduğu sınıflarda öğrenci sayısı azaltılarak öğretmenlerin bireysel ilgi gösterebilecekleri bir ortam oluşturulmalıdır.
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi: Okullarda rehberlik birimleri aktif hale getirilmeli ve kaynaştırma öğrencileri ile diğer öğrencilerin uyum süreçlerini destekleyecek bireysel ve grup çalışmaları yapılmalıdır.
- ✓ Velilere Yönelik Bilgilendirme ve Destek Çalışmaları: Kaynaştırma öğrencilerinin aileleri kadar, tipik gelişim gösteren öğrencilerin velilerine de bilgilendirme toplantıları düzenlenmeli, kaynaştırma uygulamalarının önemi ve etkileri hakkında farkındalık artırılmalıdır.
- ✓ Fiziksel Ortamın İyileştirilmesi: Kaynaştırma öğrencilerinin eğitim sürecine daha rahat katılım sağlamaları için okul ortamında gerekli fiziksel düzenlemeler yapılmalıdır. Özellikle erişilebilirlik, sessiz alanlar ve duygusal düzenlemeye uygun ortamlar oluşturulmalıdır.
- ✓ Yarı Zamanlı Kaynaştırma Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Kaynaştırma öğrencilerinin bireysel gelişimine ve ihtiyaçlarına bağlı olarak, tam zamanlı yerine yarı zamanlı kaynaştırma modelleri uygulanarak daha etkili bir öğrenme süreci sağlanabilir.
- ✓ Öğrenciler Arasında Empati ve Kabul Kültürünün Yaygınlaştırılması: Okul içinde sosyal uyum programları geliştirilmeli, öğrencilerin farklı bireylere karşı empati geliştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenlenmelidir.
- ✓ Okul Yöneticilerinin Kaynaştırma Eğitimi Konusunda Bilgilendirilmesi: Okul yöneticileri kaynaştırma eğitimine ilişkin farkındalıklarını artırmak için özel eğitim ve kapsayıcı eğitim konusunda bilgilendirilmelidir.
- ✓ Kaynaştırma Öğrencileri İçin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları (BEP) Kullanımı: Kaynaştırma öğrencilerine yönelik bireyselleştirilmiş eğitim programları oluşturularak onların akademik ve sosyal gelişimleri desteklenmelidir.
- ✓ Öğretmenler Arasında İş Birliğinin Artırılması: Okul içinde özel eğitim öğretmenleri ile sınıf öğretmenleri arasında daha fazla iş birliği sağlanarak öğretmenler birbirlerinin deneyimlerinden yararlanmalıdır.

KAYNAKÇA

- Abalı, O. (Şubat, 2018). Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği. Adeda Yayıncılık.
- Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV). (2009). Türkiye'de Erken Çocukluk Eğitimi: Erişim, Eşitlik ve Kalite. Retrieved Aralık 2019, from AÇEV Web Sitesi. <https://www.acev.org/>
- Bademci, V. (2006). Tartışmayı Sonlandırmak: Cronbach'ın Alfa Katsayısı, İki Değerli [0,1] Ölçümlenmiş Maddeler İle Kullanılabilir. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi(13).
- Börekçi, B. (2017). Okul Öncesi Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtilerinin Davranışsal, Sosyal Problemler, Aile İşlevselliği ve Ebeveyn Tutumları İle İlişkilerinin Değerlendirilmesi - Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
- Cemaloğlu, N. (2019). Eğitimin Pin Kodu (3. b.). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
- Çelebi, H. Z. (2019). Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Almış Öğrencilerin Sınıfta Yaşadığı Güçlüklerin Öğretmen Görüşleri Açısından İncelenmesi - Yüksek Lisans Tezi. Konya.

- Doğaroğlu, T. K. (2013). Türkiye'de Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu İle İlgili Çalışmaların Yürütüldüğü Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. *Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 1(2), 90-112.
- Durukan, İ., Karaman, D., Kara, K., Türker, T., Tufan, A. E., Yalçın, Ö., & Karabekiroğlu, K. (2011). Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Tanı Dağılımı. *Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi*, 113-120. <https://doi.org/10.5350/DAJPN2011240204>
- Florence Nightingale Hastaneleri. (tarih yok). Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) nedir? Retrieved Aralık 12, 2019, from Grup Florence Nightingale Hastaneleri Web sitesi. <https://www.florence.com.tr/dikkat-eksikligi-ve-hiperaktivite-bozuklugu-dehb-nedir>
- Güler, F. (tarih yok). Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu. Retrieved Aralık 2019, from T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Web Sitesi. <http://www.istanbul saglik.gov.tr/w/sb/egt/pdf/hiperaktivite.pdf>
- Güngör, A. (2017, Kasım 8). Hiperaktivite Belirtileri ve Tedavi Yolları. Madalyon Psikiyatri Merkezi Web Sitesi. <https://madalyonklinik.com/blog/hiperaktivite-nedir-belirtileri-ve-tedavi-yollari>
- Güzelyurt, T., Dayanan, F., Ahmetoğlu, A., & Çakır, S. (2019). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğrenme Merkezlerine İlişkin Görüşleri. *Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi*, 2(1), 62-75.
- Karabuda, Z. (2019, Ağustos). Nöropsikolojik bozukluklar nedir, ne zaman değerlendirme ve terapi gerekir? Retrieved Aralık 2019, from Therapia Garden Psikoloji Merkezleri Web Sitesi. <http://www.therapiagarden.net/noropsikolojik-bozukluklar-nedir-ne-zaman-degerlendirme-ve-terapi-gerekir/>
- Kartal, S. K., & Dirlik, E. M. (2016). Geçerlik kavramının tarihsel gelişimi ve güvenilirlikte en çok tercih edilen yöntem: Cronbach Alfa Katsayısı. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 16(4), 1865-1879.
- Kayaalp, L. (2008, Mart). DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU, S:147-152. Retrieved Aralık 12, 2019, from İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, TÜRKİYE'DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Web Sitesi. <http://www.ctf.edu.tr/stek/pdfs/62/6213.pdf>
- Kılıç, S. (2016). Cronbach'ın Alfa Katsayısı. *Journal of Mood Disorders*(1). <https://doi.org/10.5455/jmood.20160307122823>
- Kılıçkaya, A., & Zelyurt, H. (Nisan,2015). OKUL ÖNCESİ PROGRAMLARINDA ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN YER ALMA DURUMLARININ İNCELENMESİ (1989-2013). *Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*.
- Madalyon Psikiyatri Merkezi. (2019, Ocak 6). Psikoterapi Nedir? Retrieved Aralık 2019, from Madalyon Psikiyatri Merkezi Web Sitesi. <https://madalyonklinik.com/blog/psikoterapi-nedir>
- Robinson, K., & Aronica, L. (2018). *Siz, Çocuğunuz ve Okul.* (G. Arıkan, Çev.) İstanbul: Sola Yayınları.
- Söylemez, U. D. (2019, Eylül 4). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu | DEHB Tanısı Nasıl Konulur? Retrieved Aralık 11, 2019, from Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uzm. Dr. Tuğba ESEROĞLU SÖYLEMEZ Web Sitesi. <https://cocukruhsagligi.com/dikkat-eksikligi-hiperaktivite-bozuklugu-dehb-tanisi-nasil-konulur/>
- Şahin, B., Bozkurt, A., & Karabekiroğlu, K. (2018). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Uyku Sorunları. *Düzce Tıp Fakültesi Dergisi*, 20(3), 81-86.
- Şahin, F. T., & Özbey, S. (2007, Nisan). Aile Eğitim Programlarına Baba Katılımının Önemi. *Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi*, 18(1).
- T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. (2018, Ekim 11). Psikolojik Destek Nedir? Retrieved Aralık 2019, from T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Web Sitesi. https://www.ailevecalisma.gov.tr/Raporlar/ATHGM/Psikosoyal_Destek_%20Nedir.pdf
- T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü. (2013). *Okul Öncesi Eğitim Programı Kitabı*. Ankara.

Turla, A., Şahin, F. T., & Aavcı, N. (2001, Temmuz, Ağustos, Eylül). Okulöncesi Öğretmenlerinin Fiziksel Şartlar, Program, Yöntem, Teknik, Sınıf ve Davranış Yöntemi Sorunlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ(151). Retrieved Aralık 2019, from https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/151/turla_sahin_avci.htm

Yalçın, F. A., Yalçın, M., & Macun, B. (2017). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitimde Öğretmen Cinsiyeti ile İlgili Görüşleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(24), 693-710.